

ОСОБЕННОСТИ НОВОГО КАЧЕСТВА КОМПЛЕКСНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Яшнар Маруфович Мансуров

кандидат архитектурных наук, доцент, Национальный институт художеств и дизайна имени Камаледдина Бехзода

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17418309>

***Аннотация.** Статья посвящена вопросам формирования нового качества в проектировании внутреннего пространства объекта. Рассмотрены предпосылки и роль новых технологий проектирования в комплексной функциональной и эстетической организации интерьеров и оборудования и их социальная значимость.*

***Ключевые слова:** проектирование, интерьер, оборудование, объект внутреннее пространство, технология, формирование, эстетика*

***Annotatsiya.** Maqola ob'ektning ichki makonining loyihalashdagi yangi sifatlarini shakillanish masalalariga bag'ishlangan. Interer va jihozlarni kompleksli funksional va estetik tashkil etish va yangi texnologiyalarni loyihalashdagi roli, shu jumladan ijtimoiy ahamiyatini ko'rib chiqilgan.*

***Kalit so'zlar:** loyihalash, interer, jihoz, ob'ekt, ichki makon, texnologiya, shakillanish, estetika*

***Abstract.** The article is devoted to the formation of a new quality in the interior design of an object. The prerequisites and the role of new design technologies and their social significance in the complex functional and aesthetic organization of interior and equipment are considered.*

***Key words:** : Design, interior, equipment, object, interior space, technology, formation, aesthetics*

Введение: Создание полноценной среды жизнедеятельности отдельного человека и коллектива является одной из важнейших задач зодчества в обществе. Исторический опыт свидетельствуют, что решение искусственно организованного пространства в виде зданий неотделимо связано с формированием интерьера в соответствии с его функционально и технологическим назначением (также BIM-технологиях, с точки зрения точности, сроков и качества).

Актуальность исследования – заключается в раскрытии основных принципов и особенностей достижения высокой эффективности при проектировании внутреннего пространства объекта.

Основная часть. Изучая влияние современных особенностей социальных, экологических факторов на уровень развития зодчества, можно заключить, что на данном этапе стоит сложнейшая задача совместного творчества инженеров, технологов, дизайнеров и специалистов многих других профессий, где особая ответственная роль отводится архитекурам и дизайнерам, которые на всех стадиях должны координировать коллективный творческий процесс проектирования и строительства.

На сегодняшний день разрабатываются новые дополнительные методы проектирования зданий, в том числе и их внутреннего пространства, цель которых поднять проектный процесс на новый качественный уровень.

В предлагаемом исследовании представлены некоторые научно-теоретические основы проектирования интерьера и оборудования с учётом новых достижений техники, технологии, и методы компьютерной поддержки архитектурного проектирования [1, 2].

Новое качество проектирования. Во многих работах по компьютерной поддержке процесса проектирования утверждается, что простые методы компьютерной поддержки архитектурного проектирования непосредственно приведут к повышению скорости проектирования и повышению *качества* проектов. Этот тезис ошибочный, так как совершенствование проектного процесса, основанное на простом применении компьютерных технологий, создаёт лишь «альтернативный способ проектирования», заключает в своих исследованиях А. Асанович [1]. Цель методов компьютерной поддержки архитектурного проектирования – разработка комплекса взаимосвязанных методологических, теоретических и практических положений по созданию новой среды архитектурного решения, адекватной развитию современных компьютерных средств проектирования. В связи с этим исследуется современная теория и практика архитектурно-художественного проектирования как основа новой среды архитектурного решения и обусловленность процесса проектирования в новой проектной среде. Изучаются факторы и условия создания комплексной среды архитектурного проектирования. [4, 5].

При этом к основополагающим факторам, определяющим характеристики проектируемой среды, её оборудования и предметного наполнения, относятся показатели, связанные с «**человеческими факторами**» [6]. Роль этих факторов тем весомее, чем сложнее функционально, технически или объёмно-планировочно объект проектирования.

Научно-технический прогресс наряду с огромными положительными результатами уже принёс и продолжает приносить с собой определённые отрицательные социальные последствия. Все новые технические средства (машины, механизмы, компьютерное оборудование и пр.), новейшие технологические процессы, синтетические материалы и т.д., с одной стороны, облегчают процесс труда, повышают его производительность, ускоряют передвижение в пространстве людей и грузов, позволяют совершенствовать архитектурную среду. С другой стороны, одновременно растёт количество аварий, техногенных катастроф, ухудшается экологическая обстановка. Недостаточная двигательная активность в труде и бытовой обстановке становится все более распространённым фактором, снижающим физические показатели и ухудшающим здоровье человека. Неблагоприятные условия окружающей среды, несогласованность её элементов (особенно технически сложной аппаратуры, приборов) с объективными потребностями и возможностями человека затрудняют или делают практически невозможным выполнение жизненных функций. Проектируя среду, в которой человек живёт, работает и отдыхает, нельзя забывать о таких понятиях как «эффективность», «удобство», «комфорт», «безопасность», «удовлетворение» и пр., т.е. о необходимости максимального учёта человеческих факторов.

Под **человеческими факторами** понимается совокупность анатомических, физиологических, психологических и психофизиологических особенностей человека, оказывающих влияние на эффективность его жизнедеятельности в контакте с машинами и средой, а также социально-психологические моменты, связанные с межличностными отношениями, влияющими на психологический климат в коллективе, которые углублённо изучаются в эргономике [7, 8].

Освоение методики учёта человеческих факторов при проектировании среды, её оборудования и предметного наполнения — важная составляющая цикла подготовки по специальности «Проектирование интерьеров», где важную роль отводится комплексному решению внутреннего пространства с его оборудованием.

Применительно к архитектуре материально-пространственная структура и специальные физические условия среды выступают как средство для осуществления определённого процесса социальной деятельности и как объект, носитель эстетических качеств. Когда здания и сооружения относят к средствам производства, то при этом имеется в виду потребление первой особенности — рабочей зоны (или среды действия). Отнесение архитектуры к категории надстройки, к искусству основывается на духовном потреблении её образно-художественных качеств как «среды восприятия». Познание архитектуры касается двух её сторон — *утилитарной и духовной*, которые рассматриваются в относительном единстве, допускающем дифференцированное изучение каждой составляющей в отдельности.

В сфере познания утилитарных факторов особое значение принадлежит типологической структуре материально-пространственной среды, которая лежит в основе профессиональной архитектурно-строительной деятельности. Современное понятие функциональной типологии пока прочно соединено только со зданием как типологической единицей. В действительности здания состоят из *помещений различного назначения*, что чрезвычайно важно для решения их интерьеров.

Понимание архитектурной среды в типологическом отношении может быть связано с раскрытием её системного построения и установлением в терминологии соответствия на разных уровнях между деятельным процессом и формой его пространственного размещения (Табл. 1).

Таблица 1. Модель взаимоотношений уровней деятельности и объектов архитектурной среды

Уровень деятельного процесса	Объект архитектурной среды		
	Тип объекта	Уровень среды	Тип среды
1	2	3	4
Индивидуальная деятельность на одном месте (операция)	Рабочее место	Первичная (элементарная) среда	Зона
Групповая деятельность в одном месте (цикл операций)	Помещение или его открытый вариант (ограниченное монопространство)	Микросреда	Интерьер помещения (монопространства)
Совместные групповые действия в нескольких местах (процесс)	Здание или открытое сооружение (ограниченное полипространство)	Мезосреда	Интерьер здания или сооружения (полипространства)
Совместные коллективные действия в разных местах (деятельность)	Комплексы зданий и сооружений (комплекс полипространств)	Макросреда	Интерьер комплекса полипространств (закрытых и открытых)

Интерьер как среда организуется по эстетическим закономерностям архитектурной формы и возникает по объективным функционально-типологическим основам для решения внутреннего пространства.

В условиях повышения качества современного строительства как функциональная, так и эстетическая стороны искусственной среды в комплексе приобретают, исключительно большое значение. От решения интерьера, где люди проводят значительную часть своего времени, зависит в конечном итоге качество архитектуры, восприятие и оценка её специфического смысла, в том числе как искусства.

Проектирование внутреннего пространства, а точнее — интерьера, требует соответствующей специальной подготовки. При этом специализация «по интерьеру» подразумевается не как нечто изолированное, а как более углублённое изучение одной из необходимых областей деятельности архитектора, имеющей непосредственное практическое использование при современной коллективной форме организации процесса проектирования.

Характер творческой работы по интерьеру и его оборудованию требует специфических знаний, более тонкого и углублённого понимания роли формы, пластики, света, цвета, текстуры и фактуры материала. Необходимо иметь реальное представление о возможности создания жизненной среды в конкретном помещении или их системе, об особенностях восприятия внутренних пространств разного типа, их величин и форм, о специфических средствах и приёмах архитектурной композиции ограждающих поверхностей. Использование синтеза с изобразительным искусством подразумевает не только знание их видов и способов выполнения, но и навыки самостоятельного эскизирования несложных композиций, органически включаемых в образное решение интерьера. В среде особая роль принадлежит оборудованию и коммуникациям, которые вступают в композиционное отношение с другими элементами интерьера.

Выводы. Конечным творческим результатом коллективного труда является сооружённый объект, где интерьер и его оборудование как неотделимая часть архитектуры, соответствует его проектному объёмно-планировочному решению, в котором в конечном итоге гармонично сочетаются функционально-технологические, природно-климатические, санитарно-гигиенические и другим условия и требования градостроительства и аспекты, отвечающие социальным запросам общества.

Создание архитектурной среды, наиболее полно отвечающей современным тенденциям повышения качества жизни, возможно только при масштабном и комплексном использовании практических и научных основ проектирования и эстетических ценностей человечества.

ЛИТЕРАТУРА

1. Асанович А. Компьютерные средства и эволюция методологии архитектурного проектирования. /МАИ (Государственная академия). автореферат дисс. на соискан. уч. степени доктора архитектуры – М.:2007
2. Бурунов. Н.С. Анъанавий лойиҳалаш технологияларидаги мавжуд муаммолар занжирида BIM технологияларининг истиқболдаги ўрни// Архитектура.Қурилиш.Дизайн. – Тошкент, 2023. Волуме 18, спесиал иссуэ, Б.150-155
3. Вирцев М.Ю., Власова А.Ю. BIM-технологии – принципиально новый подход в проектировании зданий и сооружений // Российское предпринимательство. – 2017. – Том 18

4. Гельфонд А.Л. «Архитектурное проектирование общественных зданий и сооружений» М. 2006 г.
5. Мансуров Я. Интерьер и оборудование. Учебник. ТАСИ. Ташкент. 2013
6. Buronov, N. S. (2022). Bim Technologies as a Requirement of Modern Industry. *Journal of Architectural Design*, 13, 1-4.
7. Jernigan F., BIG BIM little bim. Second edition. – Salisbury: 4 Site Press, 2008
8. Kymmell W. Building Information Modeling (BIM). – New York: McGraw-Hill Professional 2007
9. Isakova M. B. The Concept and Principles of Universal Design //INTERNATIONAL JOURNAL ON ORANGE TECHNOLOGY.
10. Isakova M. Imkoniyati cheklangan bolalar san’at maktablarida badiiy ta’limni rivojlantirish tamoyillari //Камолиддин Бехзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институти АХБОРОТНОМАСИ илмий-амалий журнали. – 2021. – Т. 5. – №. 03. – С. 98-101.
11. Kasimov O. S., Miguel A. A. A. Теория и практика современной науки //теория и практика современной науки Учредители: ООО «Институт управления и социально-экономического развития. – Т. 10. – С. 24-31.
12. TRENDS AND SOLUTIONS: INNOVATIONS IN MUSEUM SPACES / D. Saipova, O. Kasimov, D. Saipova. – International Journal of Artificial Intelligence. – 2025. – № 2. – P. 1499-03.
13. Sultanova, M. F. (2025). TOMOSHA BINOLARIDA AKUSTIK HUSUSIYATLAR VA UNING TOMOSHABINLARGA PSIXOLOGIK TA’SIRI. *Art and Design: Social Science*, 05(02), 5–8. <https://doi.org/10.37547/ssa-v5-02-02>